

VOYAGA YETMAGANLARNING JINOYAT SODIR ETISHINING KRIMINOLOGIK TAHLILI

Nodirbek Jalilov

jnbek93@gmail.com

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali

ANNOTATSIYA

Maqolada voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etishi, ularning oldini olish masalasi, profilaktikasi inspektorining oilalardagi tazyiq va zo‘ravonliklarni oldini olishdagi faoliyati, tazyiq va zo‘ravonliklarning turlari, himoya orderi uni berish tartibi, himoya orderi berish uchun asoslar, himoya orderi bo‘yicha cheklovlar, zo‘ravonlik jinoyatlarining profilaktikasi hamda uni sodir etuvchi shaxslar bilan ishlarni tashkil etish tartibi, zo‘ravonlik jinoyatlarining kelib chiqish sabablari hamda imkon bergan shart-sharoitlar va shu kabi masalalar ilmiy tahlil qilingan hamda bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: **voyaga yetmagan, krimilogoya, tazyiq, zo‘ravonlik, himoya orderi, profilaktika, huquqiy yordam, cheklovlar, jabrlanuvchi, tazyiqa uchragan shaxs, jismoniy zo‘ravonlik.**

Bugungi rivojlangan jamiyatda inson, uning qadr-qimmati, huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida tan olingan. Ushbu tengsiz qadriyatning daxlsiz bo‘lishi chora-tadbirlar ishlab chiqarish mustaqil davlatimizning asosiy maqsadlaridan birga aylangan.

O‘zbekiston jamiyati rivojlanishining hozirgi zamon bosqichida inson, uning qadr-qimmati, huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida tan olingan. Ushbu tengsiz qadriyatning daxlsiz bo‘lishi chora-tadbirlar ishlab chiqarish mustaqil davlatimizning asosiy maqsadlaridan birga aylangan.

“Mamlakatimizda o‘tgan davr mobaynida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning profilaktikasini takomillashtirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bunday sa'y-harakatlar, avvalo, keng jamoatchilikning ishtiroki bilan 2018-yilda umumiy jinoyatchilikni 36 foizga kamaytirishga erishildi, 3 ming 205 Ma'lum qilinishicha, 2021-yil yanvar–dekabr oylarida sodir etilgan jinoyatlar umumiy soni 111 082 tani tashkil etib, bu jinoyatlardan 2595 tasi voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar sirasiga kiradi. “Oilalardagi notinchlik, nizolarning o‘z vaqtida hal etilmasligi, mahalla faollari va keng jamoatchilikning e’tiboridan chetda qolganligi oqibatida o‘ta og‘ir jinoyatlar sodir etilmoqda”. Birgina o‘tgan 2021-yilning o‘zida voyaga yetmaganlar tomonidan 2595 ta jinoyat sodir etilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich undan oldingi yillarda past darajada edi. 2021-yilda voyaga yetmaganlar tomonidan yani 13-17 yoshlar tomonidan 12 ta qasddan odam o‘ldirish va unga urinish kabi jinoyat sodir etilgan bo‘lsa, 84 ta og‘ir tan jarohati yetkazish bilan bog‘liq jinoyat, 21 ta nomusga tegish va unga suiqasd qilish bilan bog‘liq jinoyat, 216 ta bosqinchilik va talonchilik, 119 ta firibgarlik, 11 ta tovlamachilik, 239 ta bezorilik, 2 ta poraxo‘rlik, 1230 ta o‘g‘rilik va boshqa jinoyatlarni sodir etgan.

2021-yil yanvar-dekabr oylarida jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning soni 2 595 nafarga yetdi, bu esa umumiy sodir etgan jinoyatlarning 3,2 % ini tashkil etdi. Voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etganligi hududlar kesimida tahlil qilinganimizda, Farg‘ona viloyati (830 nafar) yetakchi o‘rinni egallagan. Keyingi o‘rinlarni Toshkent (267 nafar) va Namangan viloyatlari (238 nafar) egallagan. Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning eng past ko‘rsatkichi Navoiy (42 nafar), Jizzax (30 nafar), Sirdaryo (39 nafar) viloyatlariga hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi (55 nafar)ga to‘g‘ri kelmoqda.

Shu bilan birga, voyaga yetmaganlar o‘rtasida o‘quvchilar soni 2 131 nafarni tashkil etdi. Hududlar kesimida ularning eng ko‘pi Farg‘ona (719 kishi), Toshkent viloyatlari (209 kishi) va Toshkent shahriga (200 kishi) to‘g‘ri keldi.

Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning 224 nafarni ishlamaydigan va o‘qimaydigan voyaga yetmaganlar tashkil etib, umumiy sonining 8,6 % ini tashkil etdi. Ularning soni bo‘yicha Toshkent (57 nafar), Qashqadaryo viloyati (21 nafar), Andijon viloyati (25 nafar) va Toshkent shahri (50 nafar) yetakchilik qilmoqda.

Dunyodagi barcha davlatlarning milliy qonunchiligida inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlash, xususan shaxsning hayoti, sog‘lig‘i, sha’ni va qadr-qimmatini turli

jinoiy tajovuzlardan himoya qilishga alohida ahamiyat berilgan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida “insoniyat oilasining hamma a’zolariga xos qadr-qimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligi”⁵ e’tirof etilgan. Zo’ravonlikdan erkaklar ham jabrlanishi mumkin, lekin xotin-qizlarning zo’ravonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo’ravonlik turlari, og’irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so’nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishga qaratilgan.

“Zo’ravonlik” - ko‘pincha o‘z yaqinlariga yoki tanishlariga qarshi qaratilgan tazyiq xususiyati, tajovuzning ta’sirchan epidemiyasi bilan tavsiflanadi. Egosentrizm, boshqalarning holati va his-tuyg‘ulariga hurmasizlik, azob-uqubatlarga, qo‘pollik, shafqasizlik, shaxs ixtiyoriga nisbatan beparvo munosabat-zo’ravonlik jinoyatlarini sodir etgan jinoyatchilarning ko‘pchiligining asosiy axloqiy va psixologik xususiyatlari.⁶

Bizda zo’ravonlik atamasi bilan birga ishlatiladigan yana bir atama ham bor. Bu tazyiq hisoblanib, hozir uning huquqiy tavsiflanishi yuzasidan ta’rif beramiz. Tazyiq — sodir etilganligi uchun ma’muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan, xotin-qizlarning sha’ni va qadr-qimmatini kamsitadigan harakat (harakasizlik), shilqimlik. Ushbu ikki atama doimo birga ishlatiladi hamda o‘zaro bog‘liqdir.

Zo’ravonlik jinoyatlari bugungi kunda oila-turmush doirasida ko‘p sodir etilayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, biz “Oiladagi zo’ravonlik” degan atamaga ham alohida to‘xtalib o‘tishimiz lozim.

Zo’ravonlikni sodir etuvchi shaxs — boshqa shaxsga nisbatan zo’ravonlik xatti-harakatini to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlaydigan yoki uning irodasiga qarshi boshqacha tarzda suiiste’molliklar sodir etuvchi shaxs, guruh yoxud tashkilot. (Gender zo’ravonlik bo‘yicha gumanitar operatsiyalarning asosiy prinsiplari: favqulodda vaziyatlarda jinsiy zo’ravonlikning oldini olish va unga javob choralarini ko‘rish).⁷

⁵ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabr)/ Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi// <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.

⁶ Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) [Текст] / отв. ред. А. И. Долгова. – М., 2004.

⁷ Gender zo’ravonlik bo‘yicha ichki ishlar organlari tomonidan huquqni muhofaza qilish xizmatlarini taqdim etishning standart operatsion ish tartiblari [Матн]: йўриқнома / адаптация бўйича мутахассис В. О. Самадович. — Тошкент: Baktria press, 2021. — 48 б.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi 3-son Qarori va boshqa hujjatlardan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida“Qonunining maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunning 23-moddasida tegishli hududda tazyiq va zo‘ravonlikning yakka tartibdagi profilaktikasini amalga oshirish uchun mas‘ul bo‘lgan ichki ishlar organining mansabdorshaxsi tazyiq va zo‘ravonlik fakti yoki ularni sodir etish xavfi aniqlangan paytdan e‘tiboran 24 soat ichida himoya orderini o‘ttiz kun muddatgacha berishi belgilangan. Qonunning 26-moddasi bilan himoya orderida qayd etiluvchi cheklovlar belgilangan.

Himoya orderi berilganidan so‘ng uch kun muddatda himoya orderi berilgani haqida tegishli tuman (shahar) ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, tuman (shahar) ichki ishlar boshqarmasi (bo‘limi)ning huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘limi (bo‘linmasi, guruhi) boshlig‘ini xabardor qiladi.

Profilaktika inspektori besh ish kuni mobaynida:

- himoya orderining amal qilish muddatini uzaytirish to‘g‘risida jabrlanuvchining arizasini, shu jumladan, xavf bartaraf etilgan yoki etilmaganligini o‘rganadi;
- ushbu masala yuzasidan tegishli davlat organlari va tashkilotlarning fikri (xulosasi)ni oladi;
- himoya orderining amal qilish muddatini uzaytirish yuzasidan to‘plangan ma‘lumotlarni huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘limi boshlig‘iga kiritadi.

Himoya orderining amal qilish muddati uzaytirilgan taqdirda, ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika (katta) inspektori zo‘ravonlik sodir etgan shaxsning xulq-atvorini o‘zgartirish bo‘yicha tuzatish dasturidan o‘tishini himoya orderida belgilab, tuzatish dasturidan o‘tuvchi shaxsga imzo qo‘ydirib tanishtiradi. “Tazyiq o‘tkazgan va zo‘ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslarning zo‘ravonlik xulq-atvorini o‘zgartirish bo‘yicha tuzatish dasturidan o‘tishi tartibi to‘g‘risida“gi Nizomning 9-bandiga ko‘ra, profilaktika inspektori tuzatish dasturidan o‘tuvchi shaxs haqidagi ma‘lumotlarni 24 soat ichida xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni

mustahkamlashbo'yicha mutaxassisga taqdim etadi. Vakolatli organ va tashkilotlar tuzatish dasturidan o'tuvchi shaxslar bilan o'tkazilgan tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlarni fuqarolar yig'iniga yuboradi.

Zo'ravon tomonidan ustunlik va nazorat qilishga intilish jabrdiydani tobora qul qilishga, xotin-qizda "kaltaklangan xotin" alomatini (o'z qadrini bilmaslik, uyalish, aybdorlik hissi, tajovuzkorni himoya qilishga ehtiyoj) paydo qiladi. Bolalikda boshidan o'tkazgan zo'ravonlik tajribasi tarkib topgan vaziyatga aql-idrok bilan qarashga, demak buni asosli hal qilishga yo'l qo'ymaydi. Agar qiz bola yoshligida zo'ravonlik guvohi yoki bunga o'zi duchor bo'lsa, ulg'ayganida oilasida zo'ravonlikka duchor bo'ladi yoki buni o'z bolalariga nisbatan qo'llaydi. Uydagi zo'ravonlik sharoitida ulg'aygan o'g'il bolalar to'g'risi oila qurgandan keyin buni o'zlari qo'llaydigan bo'ladi. Jamiyatda uydagi zo'ravonlikka nisbatan muayyan afsonalar mavjud. Ular zo'ravonni oqlashadi, jabrdiydani ayblashadi yoki muammoni xaspo'shlaydi ("urayotgan ekan – demak sevarkan", "xotin-qiz zo'ravonni tashlab ketmayotgan ekan, demak u o'ziga yoqar ekan", "xotin-qiz shunday munosabatga munosib", "er o'z xotinini tarbiyalashi va jazolashi mumkin" va hokazolar). Bunday qarashlarga jamiyatimizning ko'pgina a'zolari, shu jumladan uydagi zo'ravonlik ishtirokchilari ham qo'shiladi. Bunday qarashlarga barham bermasdan uydagi zo'ravonlik bilan kurashib bo'lmaydi. Keling, uydagi zo'ravonlik to'g'risidagi mavjud afsonalarni batafsil ko'rib chiqaylik⁸.

Ushbu mavzuni tadqiq qilish jarayonida amaldagi qonunchilikni hamda xorijiy tajribani inobatga olgan holda mazkur holatlarni takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflarni beramiz:

Birinchi, 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" Qonunning 3-moddasiga "Oiladagi zo'ravonlik" tushunchasini kiritish va uni quyidagicha tariflash "Oiladagi zo'ravonlik – bu oila a'zosi bo'lgan shaxs tomonidan uyda yoki jamoat joyida sodir etilishi mumkin bo'lgan jismoniy, ruhiy, iqtisodiy, jinsiy, zo'ravonlik harakatlarining barchasi".

⁸https://www.hotpeachpages.net/lang/RussianTraining/myths_and_realities_of_dv.pdf, <http://kraism.by/obshhestvo/45469-pravda-i-mify-o-domashnem-nasilii.html>

Ikkinchidan, Himoya orderi beriladigan subyektlar sonini oshirish, ya'ni faqatgina xotin-qizlarga emas, balki, tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlanayotgan erkaklar, qariyalar, voyaga yetmaganlar, chet el fuqarolari hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ham himoya orderi berishni yo'lga qo'yish.

Himoya orderi berish to'g'risidagi barcha normativ-huquqiy hujjatlarga, jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi 3-son qarori bilan tasliqlangan Tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risida nizomga o'zgartirish kirish. Ya'ni himoya orderi subyektlarining qamrovi kengaygandan keyin demak, "ichki ishlar organlari tomonidan tazyiq va (yoki) zo'rvonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga (keyingi o'rinlarda jabrlanuvchi deb ataladi) himoya orderini berish" atamasidagi xotin-qizlar jumlasini o'rniga "shaxslar" atamasini qo'llash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Uchinchidan, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi 3-son qarori bilan tasliqlangan Tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta'minlash va monitoring olib borish to'g'risidagi nizomning 1-ilovasida himoya orderining namunasi keltirilgan. Ushbu namunada jabrlangan shaxs hamda zo'rvonlik sodir etuvchi shaxsga qo'yilgan talablar ham berilgan. Endigi masala shundan iboratki, himoya orderi faqatgina xotin-qizlarga emas, balki boshqa toifadagi shaxslarga ham berilsa, ushbu order talablarining o'zgarishiga bevosita ehtiyoj tug'iladi. Bizdagi taklif shundan iboratki, himoya orderi qanday subyektga nisbatan berilishiga qarab uning namunaviy shakllari ishlab chiqilsa, ya'ni qariyalarga, erkaklarga, chet el fuqarosi hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, shuningdek, voyaga yetmaganlarga nisbatan himoya orderi talablari alohida mezon asosida ishlab chiqilib, himoya orderi blankalari shakllantirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

To'rtinchidan, chet el tajribasini o'rganishimiz natijasida, shuni aniqladikki, AQSh qonunchiligiga ko'ra jabrlangan shaxsni zo'rvonlik sodir etgan shaxsdan himoya qilish maqsadida beriladigan order nafaqat politsiya, balki, sud, advokatlar, korxonalarda korxon boshliqlari, voyaga yetmaganlarda esa maxsus vakolatli organlar ham berish huquqiga ega ekan. Hattoki, chet fuqarolariga ham ushbu amaliyotdan foydalanish huquqi berilgan bo'lib, ularga sud tomonidan himoya orderi berilar ekan. Ushbu amaliyotni o'z amaliyotimizga

tadbiq etib, biz ham himoya orderi berishga vakolatli davlat organlarini kengaytirishni taklif qilgan bo‘lar edik. Misol uchun, xotin-qizlar qo‘mitasining har bir mahallada vakili faoliyat olib boradi. Ularga ham xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish uchun order berish vakolatini berilsa, shuningdek, ota-onasi tomonidan jabrlanayotgan voyaga yetmaganlarga voyaga yetmagan komissiyasi tomonidan berilishi, chet fuqarolariga esa tegishli konsullik idoralari orqali himoya orderi berilishini yo‘lga qo‘yish ham maqsaddan holi bo‘lmas edi.

Beshinchidan, Himoya orderi talablarining bajarilmasligi yoki zo‘ravonlik sodir etgan shaxs tomonidan ushbu talablarning buzilishi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 206¹-modda bilan javobgarlikka tortishga asos bo‘ladi.

Hozirgi amaliyot shuni ko‘rsatib turibdiki, bir yil ichida bir shaxsga nisbatan 3 martadan ortiq Himoya orderi berish holatlari kuzatilgan. Himoya orderi talablarini buzish holatlari ham bundan kam emas. Shunday ekan, MJTKning 206¹-moddasiga 2-qism ham qo‘shish lozimligi, ya‘ni takror tazyiq o‘tkazgan va (yoki) zo‘ravonlik sodir etgan yoxud ularni sodir etishga moyil bo‘lgan shaxs tomonidan himoya orderi talablarini takroran bajarmaslik qismi qo‘shilib, bunga nisbatan og‘irroq sanksiya joriy etish maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Oltinchidan, amaliyotda ko‘pgina hollarda himoya orderi talabini bajarmaslik yuzasidan shaxsning qilmishini sudgacha olib chiqish jarayoni bir qancha protsessesni o‘z ichiga olib, ortiqcha hujjatbozlikdan qochgan profilaktika inspektori ko‘pgina hollarda ishlarni sudga olib chiqmaslikni lozim ko‘radi. Er-xotinni yarashtirgandek ularni murosaga keltiradi. Bu har doim ham ijobiy natija bermaydi. Ko‘pgina jinoyatlarning latent bo‘lib qolishiga sabab ham ayni shu hisoblanadi. Amaliyotda guvoh bo‘lganimizdek, oddiy janjal holatidan so‘ng yarashtirishga erishilgan xonadanda 1 haftadan keyin qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish (JK 104-modda) jinoyati sodir etildi. Bu esa kichik muammoning o‘z vaqtida oldi olinmaganligi natijasida katta muammo kelib chiqishiga sabab bo‘lmoqda. MJTKning 206¹-moddasi tegishlilik bo‘yicha jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar tomonidan ko‘rib chiqiladi. Bu holatga ham o‘zgartirish kiritib, 206¹-modda bo‘yicha sanksiya qo‘llash vakolatini MJTK ning 248-moddasi 2-qism 4-bandidagi ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika katta

inspektorlari

va inspektorlari ko‘rib chiqishga va ma‘muriy jazo qo‘llashga haqli bo‘lgan moddalar qatoriga qo‘shish lozim. Ushbu modda yuqorida ta‘kidlaganimiz kabi 2-qismdan iborat bo‘ladigan bo‘lsa, moddaning 1-qismi bo‘yicha ma‘muriy jazo qo‘llash ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika katta inspektorlari va inspektorlari huquqiga kirsam, 2-qismdagi og‘irroq sanksiyani, albatta, jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar tomonidan ko‘rib chiqiladi.

Yettinchidan, bugungi kunda ko‘zga tashlanmoqdaki, ayrim xotin-qizlar tamagirlik niyatida o‘z eri, qaynonasi yoki shu kabi yaqin qarindosh va boshqa shaxslardan o‘zlarini jabrlangandek ko‘rsatib, Himoya orderi olgach ularga nisbatan ushbu orderni ro‘kach qilib, shantaj qilish holatlari ham uchramoqda. Shunday salbiy holatlarni ham hisobga olib, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3-son Qarori bilan tasdiqlangan Tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta‘minlash va monitoring olib borish to‘g‘risidagi nizomning “Himoya orderining amal qilish muddatini tugatish tartibi” deb nomlangan 5-bob 29-bandiga, ya‘ni Himoya orderining amal qilish muddatining tugatilish asoslariga qo‘shimcha asos kiritish lozim. U quyidagicha bo‘lishi maqsadga muvofiq: “jabrlanuvchi himoya orderidan o‘z g‘arazli maqsadini amalga oshirish uchun tamagirlik niyatida foydalansa, ushbu holat yetarlicha dalillar orqali asoslantirilgan bo‘lsa” himoya orderining amal qilish muddati tugatiladi kabi asos ham ilova qilinsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

11. Mirziyoyev Sh.M. Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do‘stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruza // Xalqso‘zi. – 2018. – 8 dek.

12. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil 10-dekabr)/ Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi// <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.

13. Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) [Текст] / отв. ред. А. И. Долгова. – М., 2004.

14. Gender zo‘ravonlik bo‘yicha ichki ishlar organlari tomonidan huquqni muhofaza qilish xizmatlarini taqdim etishning standart operatsion ish tartiblari [Матн]: йўриқнома / адаптация бўйича мутахассис В. О. Самадович. — Тошкент: Baktria press, 2021. — 48 б.

15. https://www.hotpeachpages.net/lang/RussianTraining/myths_and_realities_of_dv.pdf, <http://kraism.by/obshhestvo/45469-pravda-i-mify-o-domashnem-nasilii.html>

16. Жалилов, Н. 2022. Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Жамият ва инновациялар . 2, 12/S (Feb. 2022), 348–352. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp348-352>.

17. Жалилов, Н. 2022. Ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси институтининг назарий асослари. Жамият ва инновациялар . 3, 4/S (May 2022), 397–403. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp397-403>.

18. Jalilov, N. (2022). PROFILAKTIK HISOB TUSHUNCHASI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI. Academic research in modern science, 1(9), 313-318.

19. Джалилов, Н. (2021). Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Общество и инновации, 2(12/S), 348-352.

20. Bozorova, O., & Jalilov, N. (2022). Jamiyatda xotin-qizlarning zo‘ravonlik jinoyati jabrlanuvchisi bo‘lib qolishining oldini olish masalalari. Davlat Boshqaruv Sohasida Korrupsiyaviy Xavf-Xatarlarni Bartaraf Etish Mehanizmlarini Takomillashtirish Masalalari, 1(01), 117–121. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/issues-improving/article/view/12630>

21. Jalilov, N. (2022). INTRODUCTION AND LEGAL BASIS OF THE INSTITUTION OF INDIVIDUAL PREVENTION OF CRIMES. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(06), 48-52

22. Jalilov, N. (2022). PROFILAKTIK HISOB TUSHUNCHASI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI. Academic research in modern science, 1(9), 313-318.